

Original paper

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TARBIYA FANI” DARSLARIDA INTERAKTIV
METODLAR ORQALI TALABALARDA FAMILISTIK MADANIYATNI
RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© N.M. Nagmetova¹✉

¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishida ta‘lim olayotgan talabalar tarbiyasida familistik madaniyatini shakllantirish bayon etilgan. Interaktiv metodlardan – rolli o‘yinlar, debat va vaziyatli tahlil kabi yondashuvlar orqali talabalarda familistik madaniyati rivojlantirilgan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — “Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya” fani darslarida interaktiv metodlardan foydalangan holda talabalarda familistik (oilaviy qadriyatlar asosidagi) madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida kuzatuv, suhbat, tajriba va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, konseptual xaritalar, bahs-munozara) darslarda qo‘llanilib, ularning talabalarda oilaviy qadriyatlar, hurmat, mas‘uliyat va muloqot madaniyatini shakllantirishdagi ta‘siri tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o‘tkazilgan amaliy mashg‘ulotlar shuni ko‘rsatdiki, interaktiv metodlar orqali o‘qitilgan talabalar oilaviy munosabatlarga nisbatan ongli yondashuvga ega bo‘lib, familiyaviy qadriyatlarni qadrlash, hurmat bilan muomala qilish va o‘z fikrini erkin ifodalash ko‘nikmalarini egallaydi. Bu esa ularning kelgusidagi pedagogik faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

XULOSA: interaktiv metodlar yordamida “Tarbiya” fanini o‘qitish orqali talabalarda familistik madaniyatni rivojlantirish mumkinligi isbotlandi. Mazkur yondashuv ularni nafaqat bilim, balki amaliy hayotiy qadriyatlarni anglashga ham yo‘naltiradi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, tarbiya, ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, familistik madaniyat, interaktiv metodlar, mas‘uliyat.

Iqtibos uchun: Nagmetova N.M. “Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fani” darslarida interaktiv metodlar orqali talabalarda familistik madaniyatni rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025, №6. B.53–58.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФАМИЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ «ПРЕДМЕТ
ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

© Н.М. Нагметова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус,
Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается процесс формирования фамилистической культуры у студентов, обучающихся по направлению «Начальное образование». С использованием интерактивных методов – таких как ролевые игры, дебаты и ситуационный анализ – у студентов развивается фамилистическая культура.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — определить методические подходы к формированию и развитию фамилистической культуры у студентов посредством использования интерактивных методов на занятиях по предмету «Воспитание в начальном образовании».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы наблюдения, беседы, эксперимента и сравнения. Были апробированы интерактивные методы (кластер, мозговой штурм, концептуальные карты, дискуссия) и проанализировано их влияние на развитие у студентов семейных ценностей, уважения, ответственности и культуры общения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: практические занятия показали, что студенты, обучающиеся с применением интерактивных методов, приобретают осознанное отношение к семейным отношениям, уважают фамилистические ценности, умеют выражать своё мнение и вести уважительный диалог. Это положительно влияет на их будущую педагогическую деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: преподавание предмета «Воспитание» с использованием интерактивных методов способствует развитию фамилистической культуры у студентов, направляет их не только к приобретению знаний, но и к осмыслению жизненно важных ценностей.

Ключевые слова: начальное образование, воспитание, общественные ценности, нравственное воспитание, фамилистическая культура, интерактивные методы, ответственность.

Для цитирования: Нагметова Н.М. Методика развития фамилистической культуры студентов посредством интерактивных методов на уроках «предмет воспитание в начальном образовании». // Inter education & global study. 2025, №6. С. 53–58.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING FAMILISTIC CULTURE IN STUDENTS THROUGH INTERACTIVE METHODS IN “UPBRINGING IN PRIMARY EDUCATION” CLASSES

© Nursulu M. Nagmetova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article describes the formation of a family culture in the education of students studying in primary education. Through interactive methods - role-playing games, debates, and situational analysis - students' family culture is developed

AIM: the aim of this article is to identify methodological approaches for developing and fostering familistic culture in students through the use of interactive methods in the course "Education in Primary School".

MATERIALS AND METHODS: the research employed observation, interviews, experimentation, and comparative analysis. Interactive methods (cluster mapping, brainstorming, concept maps, and discussions) were implemented in lessons, and their impact on students' development of family values, respect, responsibility, and communication culture was evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: practical sessions demonstrated that students taught through interactive methods develop a conscious attitude toward family relationships, value familial principles, and gain skills in respectful communication and free expression of opinion. This positively influences their future pedagogical practice.

CONCLUSION: teaching the "Education" subject through interactive methods effectively contributes to the development of familistic culture among students, guiding them not only toward knowledge acquisition but also toward internalizing essential life values.

Key words: primary education, upbringing, social values, moral education, familistic culture, interactive methods, responsibility.

For citation: Nursulu M. Nagmetova (2025) 'Methodology for developing familistic culture in students through interactive methods in "upbringing in primary education" classes', *Inter education & global study*, (6), pp. 53–58. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ijtimoiy hayotda yuz berayotgan o'zgarishlar, oilaviy qadriyatlarning yemirilishi, yoshlarning axloqiy kamolotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa, yosh avlodni tarbiyalashda oilaviy qadriyatlar, xususan, familistik tushunchasini mustahkamlashni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Oila – jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, shaxsning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qiyofasi avvalo oilada shakllanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi talabalarda familistik madaniyatga oid qadriyatlarni rivojlantirish – ularning kelajakda yetuk pedagog bo'lib shakllanishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

"Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani"ni o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish orqali talabalar o'z fikrini erkin ifoda etishga, mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashuvga o'rgatilib boriladi. Bu metodlar familistik madaniyatini ongli ravishda anglash va baholashga yordam beradi.

Oliy ta'limda bo'lajak mutaxassislarning ongli familistik tushunchalari tizimini shakllantirishga yordam beradigan maqsadli ta'lim faoliyatini tashkil etish, gumanitar

fanlarning qiymat-semantik salohiyatini aniqlash, o'quvchilarning kasbiy va gumanitar faoliyatida familistik ko'nikmalarni qo'llashga tayyorligini shakllantirishning ta'lim algoritmini ishlab chiqadi [2].

Shaxsning familistik madaniyatini shakllantirish yagona sotsializatsiya jarayonining bir qismi bo'lib, unda ma'lum bir jamiyatning familistik madaniyatini o'zlashtirish, voqelikning faol rivojlanishi, oilaviy munosabatlarning zarurati va yakuniy qiymatini tushunish masalalarida shaxs ongini bosqichma-bosqich shakllantirish sodir bo'ladi. O'qituvchining familistik madaniyatini shakllantirish zamonaviy ijtimoiy-pedagogik dolzarb muammolardan biri bo'lib, hal qilishni talab qiladi [3].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida familistik madaniyatni shakllantirish metodikasi – bu pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalarida oilaviy qadriyatlar, ularning ta'lim faoliyatidagi o'rni, o'quvchilar va ularning oilalari bilan ishlashga tayyorgarlik haqidagi tushunchani shakllantirishga qaratilgan yondashuv.

Familistik madaniyat oilaviy munosabatlar va ularning inson hayotidagi ahamiyatini tushunish bilan bog'liq bilim, ko'nikma, malaka, qadriyat yo'nalishlari va munosabatlari yig'indisidir. U o'qituvchilarga o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning oilalari bilan samarali munosabatda bo'lishga yordam beradigan kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat o'qituvchi, balki maktab va oila o'rtasida vositachi vazifasini ham bajaradi. Bu oilaviy rishtalarni mustahkamlash, ijobiy oilaviy an'analarni o'tkazish, o'quvchilarda oilaviy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotda familistik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi interaktiv metodlar samaradorligini aniqlash maqsadida kuzatuv, suhbat, so'rovnoma metodlaridan foydalanildi.

“Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani”ni o'qitishda quyidagi interaktiv metodlardan foydalanishimiz mumkin:

“Aqliy hujum” – oilaviy qadriyatlar mavzusida fikr almashish;

“Rolga kirish” – oila a'zolari obrazida chiqish qilish;

“Debat” – an'anaviy va zamonaviy oilaviy qadriyatlar ustida bahs-munozara;

“Keys-stady” – oilaviy nizolarni yechish bo'yicha muhokama.

Aqliy hujum metodi oilaviy qadriyatlar mavzusida fikr almashish uchun qulay hisoblanadi. Ushbu metodni foydalanishdan maqsad – bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, oilaviy birlik, hurmat, mas'uliyat kabi qadriyatlarni muhokama qilishdan iborat.

Talabalarga 2-3 ta sodda savollar berish bilan motivatsiya beramiz. Masalan, ota-onangiz sizga oiada eng muhim nima narsani o'rgatdi?, siz oiladagi eng kichik vazifangiz nimaligini bilasizmi?

Talabalarni 4 ta guruhga bo'lib olamiz va har bir guruhga kartochkalarda berilgan savollar yordamida munozara o'tkazamiz. Agar oilada hamma ota-onani va kattalarni tinglasa, nima bo'ladi?, farzandning burchi ota-onaga qarashmi? – kabi savollar beriladi. Albatta darsda har bir fikr hurmat bilan tinglanishi kerak.

Guruhlar tayyor bo'lgach har bir guruh o'z javoblarini va xulosalarini taqdim etadi. O'qituvchi esa fikrlarni hisobga olib, asosiy qadriyatlarni umumlashtiradi oilada hamma fikr muhimligini tushuntirib beradi.

Rolga kirish – oila a'zolari obrazida chiqish qilish. Ushbu metodni qo'llanishdan maqsad empatiyani rivojlantirish, oiladagi har bir a'zoning rolini tushunishdan iborat. O'qituvchi oilada onaning kun tartibi haqidagi qisqa video rolikni qo'yib beradi va har bir guruhga oila a'zolaridan birining rolini tanlashni topshiradi. O'qituvchi kartochkalarga yozilgan topshiriqlarni tavsiya qiladi. Masalan, farzand uyga vazifani bajarmay, telefonda vaqtini o'tkazdi – ota-ona bilan suhbat qanday bo'lishi mumkin? Har bir guruhga 5 daqiqa vaqt beriladi va 3-4 daqiqada topshiriqni rolda ijro etib berishadi.

O'yin yakunida o'qituvchi guruhlariga boshqa insonning o'rnida bo'lishda o'zlarini qanday his qilganligini so'raydi.

Debat – talabalar bilan an'anaviy va zamonaviy oilaviy qadriyatlar haqida ish olib boradi. Debatni o'tkazishdan maqsad – talabalarda turli qarashlarni mantiqiy tahlil qilish, madaniy merosni anglatishdan iborat.

Birinchi qadam, o'qituvchi an'anaviychilar va zamonaviylar jamoalarini tuzib oladi.

Ikkinchi qadam, argumentlar tayyorlash uchun varaqalar taqdim etadi.

Mavzular:

Oilada kim hukmron bo'lishi kerak?

Bolalarga telefon qachon berilishi yoki umuman bermaslik kerakmi?

To'rtinchi qadam, har bir jamoa 5 daqiqada fikr bildiradi, adabiy nutq talab qilinadi.

Beshinchi qadam, o'qituvchi qaysi guruh ko'proq dalillar keltirganligini aniqlaydi va dalillarning mantiqiyligiga e'tibor beradi. Faol ishtirok etgan talabalar baholanadi.

Keys stady – oiladagi nizolarni yechish metodikasi. Keys-stady metodida foydalanishdan maqsad talabalarga har xil vaziyatlardan chiqish va konfliktlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat.

O'qituvchi oiladagi har xil real hayotiy nizolar haqidagi topshiriqlarni ya'ni, matnini beradi. Guruhlarga har bir real hayotiy nizolar haqidagi muammolar kartochkasi taqdim etiladi, guruhlar eng maqbul variantni fikrlarni umumlashtirib bir talaba javob beradi. O'qituvchi fikrlarni eshitib, birgalikda tahlil qilib, en to'g'ri javobni o'qib eshittiradi

Dars yakunida faol ishtirok etgan talabalar baholanadi.

Interaktiv metodlar orqali talaba nafaqat bilim oladi, balki amaliyot orqali axloqiy qadriyatlarni his qiladi. Vygotskiy "shaxs ijtimoiy muhitda o'sadi" deb ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, familistik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metodlar talaba shaxsining ijtimoiy shakllanishini rag'batlantiradi.

An'anaviy yondashuvlar ko'proq tayyor bilim berishga asoslangan bo'lsa, interaktiv yondashuvlar talabaning ongini faoliyatga yo'naltiradi. Bu esa familistik, ota-ona, qarindosh-urug'ga nisbatan ijobiy munosabatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi talabalarda familistik madaniyatini shakllantirish – ularning kasbiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim omildir. Interaktiv metodlar yordamida tarbiya fanini o'qitish talabalarda mustaqil fikrlash,

mas'uliyat, empatiya, milliy qadriyatlarga hurmatni rivojlantiradi. Interaktiv metodlardan foydalanilgan guruhlarda familistik madaniyat tushunchasi chuqurroq shakllanadi hamda talabalarni tarbiyaviy jihatdan rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar zarur hisoblanadi.

“Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fani” darslarida interaktiv metodlar orqali talabalarda familistik madaniyatni rivojlantirish uchun

“Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fani” fanining mazmuniga familistik madaniyatiga oid mavzularni chuqur integratsiya qilish, interaktiv metodlardan muntazam foydalanish hamda pedagoglar uchun metodik qo‘llanmalar tayyorlashni tavsiya qilamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мусурманова О. Оила маънавияти-миллий ғурур. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1999. – 200 б.
2. Исакаева Г.И. Формирование фамилистической культуры студентов педагогических вузов. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Казань 2008 18 стр.
3. Шлейкова Н.Ю. Формирование фамилистической культуры учителя как социально-педагогическая проблема. Известия ВГПУ, 2012. 34-37 стр.
4. И.И. Ботвина. Формирование фамилистической компетентности руководителя образовательной организации в процессе постдипломного образования. дисс. канд. пед.наук. – Волгоград: 2020, стр 168.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nagmetova N. M.**, Boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida dotsenti, p.f.f.d., [Нагметова Н.М. доцент кафедры Начального образования, д.ф.п.н.], [Nursulu M. Nagmetova, Associate professor, PhD in pedagogical sciences, department of primary education]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]